
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 069

DOI 10.5281/zenodo.12607172

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА МУЗЕЙНОГО ФОНДА СЕВАСТОПОЛЯ

CULTURAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT SEVASTOPOL MUSEUM FUND

АБРАМОВА ЯРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВНА,
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

ABRAMOVA YAROSLAV VLADIMIROVNA,
FSAEI HE "Sevastopol State University".

Научный руководитель: Строкина Светлана Петровна,
к. ф. н., доцент,
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Scientific supervisor: Strokina Svetlana Petrovna,
Ph.D., Associate Professor,
FSAEI HE "Sevastopol State University".

В статье рассматривается культурно-образовательная среда музейного фонда Севастополя как важный элемент сохранения и передачи культурного наследия. Изучена история и деятельность Музейного фонда, раскрывается его роль в образовании и просвещении общества. Приводятся характеристики, определяющие культурно-образовательный потенциал музейной среды г. Севастополя. Особое внимание уделяется воздействию музейной среды на формирование культурного сознания и идентичности горожан. В работе подчеркивается значение музеев как центров культурного развития и источников вдохновения для новых поколений.

The article considers the cultural and educational environment of the Sevastopol museum fund as an important element of the preservation and transfer of cultural heritage. The history and activities of the Museum Fund are studied, its role in education and enlightenment of society is revealed. The characteristics defining the cultural and educational potential of the museum environment of Sevastopol are given. Special attention is paid to the impact of the museum environment on the formation of cultural consciousness and identity of citizens. The work emphasizes the importance of museums as centers of cultural development and sources of inspiration for new generations.

Ключевые слова: музейный фонд, культурно-образовательная среда, музей, культурное сознание, история.

Key words: *museum fund, cultural and educational environment, museum, cultural consciousness, history.*

Севастополь, город с богатейшим историческим наследием, играет важную роль в развитии культурно-образовательного пространства России. Музейный фонд Севастополя, состоящий из уникальных коллекций, посвященных морской истории, археологии, искусству и многим другим аспектам культуры, является живым хранилищем знаний и традиций. Это не просто места для хранения экспонатов, но и активные образовательные центры, где каждый посетитель может погрузиться в их историю, изучить культурное наследие и даже принять участие в научных исследованиях.

Изменения в социальной среде привели к возникновению феноменов культурно-образовательной среды. Профессор Е.П. Белозерцев был одним из первых, кто начал изучать культурно-образовательную среду. Он дает следующую характеристику культурно-образовательной среды: «Культурно-образовательная среда – носитель богатой, разнообразной, в том числе и противоречивой информации, воздействующей на разум, чувства, эмоции, веру индивида, а значит, и обеспечивающей возможность его выхода на живое знание» [6, с. 125]. Рассматривая определение И.М. Гудкина «культурное пространство» и определение Е.Г. Евдокимова и Г.Н. Петровой, можно отметить следующее: «Культурно-образовательная среда создает целостный мир человека и единство его проявления в духовном, социальном взаимодействии с внешним миром культуры» [8, с. 184].

Под культурно-образовательным пространством понимается многообразие существующих систем и видов образования, задачей которого является формирование социальных и профессиональных качеств личности. Являясь составной частью этого пространства, музеи города Севастополя, являющиеся уникальными научно-экспозиционными площадками города, могут взять на себя миссию организации единого культурно-образовательного пространства, интегрированного с образовательной средой [10, с. 34].

Развитие культурно-образовательной среды музейного фонда Севастополя способствует формированию глубоких знаний о прошлом, настоящем и будущем этого уникального региона. Музеи Севастополя не только привлекают туристов со всего мира, но и служат платформой для образовательных программ, научных конференций и культурных мероприятий. Взаимодействие музеев с образовательными учреждениями и научными институтами открывает новые возможности для изучения и сохранения культурного наследия, делая его доступным для будущих поколений.

М.А. Волчкова определяет культурно-образовательный потенциал музейной среды г. Севастополя через такие характеристики:

1. Предметно-информационная насыщенность. Музейные предметы могут быть использованы в образовательном процессе: их легко показать, иногда манипулировать ими для возникновения тактильного ощущения. Они разнообразны по физическим (размер, форма и цвет) и эстетическим (красота, гармоничность) показателям, обладают аттрактивностью (привлекательностью, уникальностью, самоценностью) уникальностью объектов.

2. Эмоционально-ценностная насыщенность определяется наличием в музейной среде уникальных объектов, обладающих исторической, мемориальной, эстетической, духовной и материальной ценностью. Это в значительной степени оказывает воздействие на эмоционально-чувственную сферу человека, становление его ценностного отношения к окружающей действительности.

3. Знаково-символьная насыщенность характеризуется многозначностью знаковых комплексов – предметных, архитектурных, духовных, способно стимулировать творческое воображение и фантазию личности.

4. Образцы творческой деятельности, представленные различными типами музейных предметов (рукописи, живопись, предметы быта, рукоделия, фотографии) активизируют развитие творческих способностей детей [7, с. 182].

Исследователь Загоскин Д.В. определяет музейный фонд как совокупность памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, находящихся в ведении музеев, постоянно действующих выставок, научных учреждений и учебных заведений. В музейный фонд входят также коллекции и отдельные предметы, собираемые различными экспедициями и имеющие музейную ценность [2, с. 8].

Музейное фонд г. Севастополя представляет собой объекты культурного и исторического наследия: выставочно-экспозиционный фонд, мемориальные предметы – фрагменты зодчества и предметы быта, изобразительные источники: эскизы, рисунки, живописные работы, исторические проекты, обмерные чертежи, систематизированный фотоархив, научные труды и рукописи. Так, во многих залах музея «Херсонес» в стенной развеске и экспозиционных витринах представлен путь формирования античной и средневековой архитектуры и истории регионального градостроительства; история возникновения древнего города и архитектурных сооружений. В музеях г. Севастополя наводят информационные и исторические справки; проводятся интересные встречи, концерты и выставки; научные чтения, обучающие семинары; экскурсии – обзорные и тематические, групповые и индивидуальные [10, с. 34].

Формирование музейного фонда Севастополя началось в XIX веке, когда город был местом значительных исторических событий. Основой стало собрание редких артефактов и документов, связанных с обороной города во время Крымской войны. В последующие годы фонд пополнялся коллекциями, отражающими историю, культуру и быт Крыма. Важным этапом стало создание музеев, посвящённых военно-морскому флоту и археологии региона. Благодаря инициативам местных учёных и исследователей, а также поддержке государства, музейный фонд Севастополя стал одним из самых значимых в России.

Разносторонний список источников по истории музейного дела в Севастополе в 20-30-е годы XX века достаточно обширен. Одну из таких групп составляют документальные источники: акты, делопроизводственные документы, опубликованные законы, распоряжения, разъяснения по музейному строительству. К этой же группе можно отнести документы государственных специализированных учреждений: отчеты Наркомпроса РСФСР, Главнауки Наркомпроса РСФСР, Музейного отдела Наркомпроса РСФСР, Совнаркома, ЦИК, Наркомпроса Крымской АССР, ГАИМК, ГИМ, ЦГРМ, КрымОХРИСа; документы центральных и местных партийных, советских, хозяйственных органов, регламентировавших деятельность музеев, представленные в Собрании узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства, Еженедельнике НКП РСФСР [1, с. 4].

Информативными представляются материалы трех Крымских конференций музейных работников: протоколы I съезда Крымского комитета по музейному делу в 1922 году, резолюции III Крымской конференции 1924 год [и материалы IV Крымской областной музейной конференции 1926 года [1, стр.8]. Кроме того, весьма содержательны дела севастопольских музеев. Материалы по Херсонесскому музею выделаны в отдельное дело, а документы прочих музеев составляют отдельную единицу хранения. В основном это годовые отчеты музейных учреждений Севастополя, большинство из которых относятся к Военно-Историческому музею за 1924-1927 годы [3, с. 996]. Уникален по своему значению единственный сохранившийся отчет о деятельности Севастопольского музея краеведения за 1924-1926 годы. По другим музеям материала гораздо меньше.

«Музейный фонд города федерального значения Севастополя насчитывает большое количество музеев самой разнообразной тематики. Наиболее многочисленной группой являются музеи исторического профиля. Большинство экспозиций города приурочены Крымской

(1853-1856 гг.) и Великой Отечественной войнам (1941-1945 гг.)» [5, с. 2]. Наиболее известными музеями данной тематики являются:

1. Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический.
2. Оборонительная башня Малахова Кургана;
3. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя;
4. Музейный историко-мемориальный комплекс 35-я береговая батарея;
5. Военно-исторический музей Черноморского флота;
6. Военно-исторический музей фортификационных сооружений Михайловская батарея;
7. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя (Панорама);
8. Дом-музей севастопольского подполья [4, с. 210].

Севастопольский музейный фонд играет ключевую роль в сохранении и популяризации наследия города. Обогащая культурно-образовательную среду, музеи делают историю и культуру доступными для всех слоев населения. Особое внимание уделяется вовлечению молодежи через интерактивные экспозиции и образовательные программы, способствующие глубокому пониманию исторического контекста и значения Севастополя в культурном и историческом наследии России. В дополнение к экспозициям, музейные мероприятия и исследовательские проекты открывают новые горизонты для изучения местной истории, способствуя расширению культурных границ.

Музейные экспозиции Севастополя открывают посетителям уникальное культурное наследие города. Каждый музей, будь то Музей Черноморского флота или Диорама "Оборона Севастополя", является источником знаний о героическом прошлом, традициях и искусстве. Экспозиции, наполненные артефактами, документами и произведениями искусства, позволяют погрузиться в историю города, узнать о значимых событиях и выдающихся личностях, способствовавших его развитию. Так, каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю, способствуя глубокому пониманию и оценке культурного богатства Севастополя.

Музеи Севастополя активно сотрудничают с образовательными учреждениями, целью чего является обогащение учебного процесса и формирование у учащихся устойчивого интереса к истории и культуре. Программы для школ и вузов включают в себя экскурсии, интерактивные лекции и мастер-классы, проводимые опытными кураторами и экскурсоводами. Это позволяет учащимся не только углубить свои знания, но и воспринимать информацию в более наглядной и захватывающей форме. В результате такого взаимодействия музеи становятся неотъемлемой частью образовательного пространства города, способствуя развитию всесторонне образованных, культурно развитых личностей.

Перспективы развития культурно-образовательной среды музейного фонда Севастополя весьма обнадеживающие. Основываясь на цифровизации и интерактивных технологиях, планируется расширение возможностей для обучения и привлечения внимания широкой публики. Внедрение виртуальных экскурсий и аудиогидов позволит посетителям глубже погружаться в исторические эпохи и культурные особенности региона. Также запланировано создание образовательных программ, направленных на студентов и школьников, что способствует возрождению интереса к истории города и повышению культурного уровня молодежи.

«Музейный фонд города Севастополя имеет высокий процент посещаемости», – пишут в своем исследовании Никифорова М.П. и Шепель В.В. [5, с. 4]. Каждое из предприятий предлагает помимо классической экскурсии, довольно обширный перечень услуг, что позволяет говорить о высоком потенциале культурно-образовательной среды и музейных объектов

города. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что г. Севастополь – центр культурного развития и источник вдохновения для новых поколений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимченков В.В. Севастопольское музейное объединение в общественно-культурной жизни Крыма (1928-1940): автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.: РУДН, 2020. 29 с.
2. Загоскин Д.В. Музейные фонды как базовый ресурс стратегического планирования в музейном учреждении: проблема комплексной оценки // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 2012. №4 (8). С. 62-71.
3. Отдел письменных источников Государственного Исторического музея (ОПИ ГИМ), ф. 54, д. 671, 996-998, 1007-1008. URL: <https://shm.ru/issledovatelyam/nauchnaya-rabota-v-otdelakh/otdel-pismennih-istochnikov>.
4. Непомнящий А.А. Рукописные крымоведческие библиографии 20–30-х гг. XX в. как источник для подготовки фундаментального библиографического указателя «История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (1921-1945)» // Библиография. Археография. Источниковедение: сб. науч. ст. и матер. / Российская нац. б-ка. СПб., М.: Старая Басманная, 2017. С. 210-218.
5. Никифорова М.П., Шепель В.В. Современное состояние и основные тенденции развития музейного фонда города Севастополя // Наука и образование сегодня. 2017. №8 (19). 4 с.
6. Шайденко Н.А. Анализ категорий «образовательная среда» и «культурно-образовательная среда» // Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». Тульское образовательное пространство. 2023. № 2. С. 124-125. EDN AСКСVM.
7. Волчкова М.А. Педагогические условия развития творческих способностей детей в музейно-усадебной микросреде: дис. ... канд. пед. наук. Тула, 2002. 182 с.
8. Лысенко Н.А. Культурно-образовательное пространство: дошкольное образовательное учреждение – музей // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 59-2. С. 184-187. EDN XSHUUX.
9. Мозолевский В.И. Нравственное воспитание старшекласников в музейной среде при помощи культурно-образовательной программы «музей детям» // Культура. Наука. Творчество: XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сборник научных статей, Минск, 16 мая 2019 года. Минск, 2019. С. 321-326. EDN RRNVEY.
10. Данильченко А.Н. Севастопольский государственный университет и севастопольские музеи: формирование единого культурно-образовательного пространства города // Культурный код: Крым: материалы I Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Константина Федоровича Богаевского, Севастополь, 29 сентября-01 2022 года. Севастополь: ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 2022. С. 34-40. EDN VWWRFF.

© Абрамова Я.В., 2024.